

 15+

 2-4

 60'

UNI IST KLASSE!

Ein Spiel über soziale Ungleichheit im Studium

Erlebt spielerisch, welchen
Einfluss ökonomische, soziale
und kulturelle Ressourcen auf
das Studium haben.

Spielanleitung

Im Spiel **UNI = KLASSE?!** beschäftigt ihr euch mit den Folgen sozialer Ungleichheit auf den studentischen Alltag und das Studium. Dazu bestimmt ihr eure Startvoraussetzungen, startet ein Studium und folgt der Rahmenhandlung. **Das Ziel des Spiels** ist der Abschluss des Studiums, welches ihr in Semestern (Runden) angeht. Am Ende jedes Semesters müsst ihr Prüfungen bestehen. Für jede bestandene Prüfung erhaltet ihr Punkte – sogenannte ECTS-Punkte – und dürft auf der Punkteleiste des Spielbretts vorrücken. **Es gewinnen die Personen**, die zuerst das Studium beenden und auf dem Feld Abschlussfeier landen. Aber egal wie es endet, um das Ziel soll es eh nicht gehen, sondern um euer Erleben des Spiels!

Vor dem Studienstart:

1 Spiel-Charaktere erstellen

Wählt dafür eine Spielfigur und nehmt ein Character Sheet zur Hand. Tragt einen Namen für euren Spiel-Charakter ein. Befestigt jeweils eine Büroklammer an den Leisten für Kapital, Prüfungsbonus und Stress so, dass sie auf die unterste Zahl zeigt. Alternativ könnt ihr auch kleine Steinchen nutzen, um später eure Werte zu markieren.

2 Kapitalwerte würfeln

Die gesellschaftlichen Startvoraussetzungen werden durch die Höhe des Kapitals beeinflusst. Jede*r besitzt drei verschiedene Kapital-Arten: ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital. Die Höhe des Kapitals wird jeweils ausgewürfelt. Dazu nehmt ihr einen der D20-Würfel. Werft diesen nun. Das Ergebnis teilt ihr durch zwei und rundet ggf. auf die nächste ganze Zahl ab (z.B. 8,5 wird 8. Ausnahme: 0,5 wird zu 1). Das Ergebnis ist nun euer erster Kapitalwert. Wiederholt dies für jede Kapital-Art, um all eure Kapitalwerte zu bestimmen. Haltet eure Kapitalwerte mit Spielsteinen oder Büroklammern fest.

3 Personenkarten ziehen

Kapital ist nicht alles! Zum Schluss werden weitere Startvoraussetzungen eures Charakters durch Personenkarten bestimmt. Es gibt Personenkarten und Personenkarten-Reserve. Sortiert die Reservekarten aus und legt sie später auf das Spielbrett. Mischt den Stapel mit den anderen Personenkarten und zieht reihum jeweils drei Karten. Legt diese auf die entsprechenden Felder eures Character Sheets. Manche Personenkarten haben Effekte, z.B., dass man Kapital erhöhen oder reduzieren soll. Sofern nicht anders beschrieben, geschieht dies einmalig am Anfang. Wiederkehrende Effekte sind explizit beschrieben, z.B. „in jedem Semester...“. Passt ggf. eure Kapitalwerte etc. an.

4 BAföG beantragen

Achtung: Habt ihr einen ökonomischen Kapital-Wert von 4 oder niedriger, könnt ihr eine eurer Personenkarten durch die Personenkarte BAföG ersetzen. (Das geht aber nicht mit Personenkarten, auf denen steht, dass sie nicht abgeworfen werden können.) Werft also ggf. eine Karte ab und nehmt euch BAföG vom Reservestapel. Keine Angst, einen Antrag müsst ihr nicht ausfüllen. Etwaige Boni von Personenkarten gehen beim Abwerfen verloren.

5 Prüfungsbonus ausrechnen

Jetzt bestimmen wir, wie sich eure Kapitalwerte auf eure Prüfungsergebnisse auswirken werden. Dafür rechnen wir den Prüfungsbonus aus: Ihr addiert die Werte aller Kapital-Arten und teilt sie durch Sechs. Auch hier wird ggf. abgerundet. Den Prüfungsbonus könnt ihr ebenfalls mit der Büroklammer oder einem Marker festhalten.

6 Spielfeld vorbereiten

Bereitet das Spielfeld vor, indem ihr eure Figuren auf das Feld Studienvorbereitung stellt und die Kartenstapel nach Kategorien auf dem Spielbrett verteilt. Sortiert die Semesterkarten nach ihrer Reihenfolge (das 1. Semester liegt oben) Legt die Prüfungskarten - ebenfalls nach Semestern bzw. Modulen sortiert - auf das Feld Prüfungen.

Was ihr zum Spielen braucht:

87x Spielkarten

1x Spielbrett

1x Character Sheet
je Spieler*in

1-4x D20-Würfel
(20-seitig)

1x Spielfigur je Spieler*in
z.B. Kronkorken

5x Büroklammern je Spieler*in
oder Steinchen

1x Stift je Spieler*in

Arten von Kapital

Ökonomisches Kapital

z.B. Vermögen, Einkommen, Eigentum

Kulturelles Kapital

z.B. Wissen/Erlerntes, Schul-/
Berufsabschlüsse oder kulturelle Güter wie
Zugang zu Büchern, Musikinstrumenten

Soziales Kapital

z.B. Beziehungen, soziale Netzwerke,
Gruppenzugehörigkeit

Spielanleitung

Das Spiel findet in Runden statt. Eine Runde entspricht einem Semester. Sie laufen jedes Mal nach einem ähnlichen Prinzip ab:

Studium - es geht los!

1 Das Semester beginnt

Ihr zieht zunächst die Semesterkarte. Lest nun den Text darauf laut vor und befolgt die Anweisungen auf der Karte: Überwiegend beginnt das Semester mit einem Ereignis, das alle betrifft. Im Regelfall zieht ihr im Anschluss daran reihum jeweils eine Karte vom Ereigniskartenstapel. Lest eure Karte nacheinander laut vor und befolgt die Anweisungen auf der Karte. Einige Ereigniskarten haben Effekte für alle Spielenden, dies ist dann auf der Karte notiert. In der Regel gelten die Ereignisse aber nur für die Person, die die Karte zieht.

2 Prüfungen bestehen

Habt ihr alle eure Karten ausgeführt, folgt die Prüfungsphase - der etwas stressige Teil vor den wohlverdienten (?) Semesterferien! Ihr zieht die Prüfungskarten der jeweiligen Runde und legt diese auf die Felder des Spielbretts. **Das Prüfungsergebnis setzt sich aus eurem Prüfungsbonus (siehe Character Sheet) und dem Würfelwert eines 20-seitigen Würfels zusammen (D20-Würfelwert + Prüfungsbonus = Prüfungsergebnis).**

Der Prüfungs-Schwierigkeitsgrad gibt euch an, welchen Wert ihr mindestens erreichen müsst.

z.B. ≥ 10

✓ Bestanden: Ist das Ergebnis gleich dem oder höher als der Schwierigkeitsgrad, besteht ihr die Prüfung. Ihr könnt in der Checkliste auf dem Character Sheet ein Häkchen setzen.

✗ Nicht bestanden: Ist das Ergebnis niedriger, fallt ihr durch. Macht in der Checkliste ein Kreuz.

3 Prüfungen wiederholen

Wenn ihr eine Prüfung nicht bestanden habt, könnt ihr es noch einmal versuchen. Insgesamt habt ihr vier Versuche. Es gibt Personenkarten, die euch einen zusätzlichen fünften Versuch ermöglichen (Härtefallregelung). Das ist dann auf der Personenkarte vermerkt. Um den Überblick zu behalten, gibt es auf dem Character Sheet eine Checkliste, in der ihr eure Versuche und Ergebnisse eintragen könnt. **Pro Semester dürft ihr höchstens zwei Versuche wagen. Wenn ihr insgesamt vier Mal bzw. bei Härtefall fünf Mal durch die Prüfung gefallen seid, scheidet ihr leider aus.** Ihr müsst das Studium abbrechen und die Anderen spielen ohne euch weiter.

Denkt daran: Bei jeder Wiederholung müsst ihr euer Stresslevel um 1 erhöhen.

4 Das Stresslevel

Hört sich alles irgendwie stressig an? Finden wir auch. Doch nicht nur die vermasselten Prüfungen bedeuten Stresspunkte. Auch einige Ereigniskarten können zu mehr Stress führen. Aber welche Effekte hat das überhaupt? Zunächst keinen, **bis ihr ein Stresslevel von 10 oder mehr Punkten erreicht. Tut ihr dies, müsst ihr eine Runde aussetzen, um euch zu erholen** - ihr macht quasi ein Urlaubssemester. Zieht dafür die Semesterkarte „Urlabssemester“ und lest nach was zu tun ist.

Nach dem Urlaubssemester beginnt eure Stressleiste im zweiten Abschnitt. Allerdings dürft ihr nach eurem Urlaubssemester bei Stresslevel 10 beginnen, auch wenn ihr vorher schon einen höheren Wert hattet. **Wenn ihr das Stresslevel 20 erreicht, müsst ihr das Studium schmeißen.** Die Anderen spielen auch hier ohne euch weiter.

Tipp!

Ihr könnt eure Prüfungsergebnisse auf einen Schlag herausfinden: Ihr braucht dafür genauso viele zwanzigseitigen Würfel, wie es Prüfungen im Semester gibt. Ordnet jeweils einen Würfel einer Prüfung zu und würfelt alle Prüfungen auf einmal aus. Wenn ihr keine D20 habt, könnt ihr im Internet nach Online-Würfeln suchen und mit denen würfeln.

Spielanleitung

Glossar: Was heißt was?

BAföG

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) ist eine finanzielle Unterstützung für Studierende, deren Eltern ein bestimmtes Einkommen nicht überschreiten.

Character Sheet

Die A4-Übersicht über den aktuellen Stand eures Characters mit Namen, Kapitalwerten etc.

D20

Ein Würfel mit zwanzig Seiten (Dice20)

ECTS-Punkte

ECTS-Punkte (European Credit Transfer and Accumulation System) sind eine standardisierte Maßeinheit, die verwendet wird, um den Arbeitsaufwand von Studierenden in Bezug auf ihre Seminare und Vorlesungen an europäischen Hochschulen zu messen und zu vergleichen. Für ein Bachelorstudium muss man i.d.R. 180 ECTS-Punkte sammeln.

Kapital, Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital

Kapital umschreibt alle Ressourcen, Fähigkeiten und Eigenschaften, die Personen nutzen können, um beispielsweise sozialen Status und Macht zu erlangen. Wir beziehen uns hier auf Pierre Bourdieus Kapital-Theorie. Wenn du mehr dazu wissen willst: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-18944-4_15

Modul

Ein Modul an der Universität ist eine abgeschlossene Lerneinheit zu einem bestimmten Thema, die aus Vorlesungen, Übungen oder Seminaren besteht und mit einer Prüfung abgeschlossen wird.

Semester

Ein Semester ist in diesem Spiel eine Spielrunde. Im echten Leben entspricht ein Semester etwa 6 Monaten, in denen Vorlesungen, Seminare, Prüfungen und andere Uni-Veranstaltungen stattfinden. Semesterferien sind die Zeit in einem Semester, in der keine Vorlesungen stattfinden.

Urlaubssemester

Ein Urlaubssemester ist eine offizielle Auszeit vom Studium, in der Studierende für ein Semester von ihren Studienpflichten befreit sind, aber weiterhin an der Universität eingeschrieben bleiben. Im Spiel musst du ein Urlaubssemester machen wenn du 10 oder mehr Stresspunkte hast. Was genau das Urlaubssemester im Spiel bedeutet, kannst du auf der Karte „Urlaubssemester“ nachlesen. Du findest sie bei den Semesterkarten.

Sprecht in der Gruppe darüber, wenn jemandem ein weiterer Begriff unklar ist!

Noch eine Anmerkung zum Schluss...

Wir wollen mit dem Spiel darauf aufmerksam machen, dass Menschen je nach ihrer Lebenssituation und insbesondere ihren finanziellen, kulturellen und sozialen Ressourcen unterschiedliche Erfahrungen im Studium machen. Dabei können wir natürlich nie das echte Leben in seiner Gesamtheit mit einem Brettspiel abbilden. Wir hoffen, dass wir mit dem Spiel Diskriminierung an der Uni thematisieren, ohne dabei zu stark zu reduzieren oder zu verallgemeinern.

Idee, Konzept & Text Sarah Schank und Max Bringmann

Gestaltung Raul Meerstein

Berlin, 2025

Spiel: UNI = KLASSE © 2024 von Sarah Schank und Max Bringmann ist lizenziert unter CC BY-SA 4.0.
Mehr Informationen unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>